

МАМЛАКАТИМИЗДА ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ БУГУНГИ АҲВОЛИ ДАРОМАДЛАР, ХАРАЖАТЛАР ВА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602313>

Озоджон Махмараимов

2-курс магистранти

Илмий раҳбар Аҳмедов Азамат

*“Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш мухандислари
институтини” миллий тадқиқот университети
“Бухгалтерия ҳисоби” йуналиши*

Аннотатсия: *Ушбу илмий иш, мамлакатимиздаги хўжалик юритувчи субъектларнинг бугунги аҳволи даромадлар, харажатлар ва молиявий натижаларни ўз ичига олади.*

Калит сўзлар: *субъектлар, иқтисодий, динамика, бухгалтерия ҳисоби, даромадалар, харажатлар*

Кириш

Мамлакатимиздаги ноқулай иқтисодий вазият фонида хўжалик юритувчи субъектларнинг бугунги аҳволи ва яқин ривожланиш истиқболлари муаммоли тармоқлардан бирига айланиб бормоқда. Сўнгги йилларда корхоналар фаолиятининг асосий кўрсаткичлари - тадбиркорларнинг ишонч индекси, бажарилган ишлар ҳажми, фойда, банкротлик ва бошқаларнинг салбий динамикаси сақланиб қолмоқда.

Мавжуд муаммоларга қарамай, хўжалик юритувчи субъектлар энг истиқболли тармоқларидан бири еканлиги ҳам рост. Бугунги кунда турли соҳаларда – саноат, кишлок хўжалиги, транспорт ва бошқаларда импорт ўрнини босиш масалалари тобора долзарб бўлиб бормоқда. Уларни асосий фондлар ва ишлаб чиқариш қувватлари билан таъминлаш иқтисодий сиёсатнинг энг муҳим васифаси ҳисобланади.

МЕТОДОЛОГИЯ ВА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Хўжалик юритувчи ҳар бир субъектнинг фаолиятини ҳар томонлама ва чуқур ўрганиш орқали маҳсулот ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатишни кўпайтириш ва иқтисодини мустаҳкамлаш имкониятлари аниқланади. Шунинг учун билим олаётган ҳар бир талаба, ҳар бир мутахассис ҳамда

фаолият кўрсатаётган фермер иқтисодий таҳлилни ҳам назарий, ҳам услубий жиҳатдан яхши ўзлаштириб олган бўлиши шарт.

Шу жиҳатдан олганда, корхоналарнинг барқарор фаолият юритишида, даромадлар ва харажатлар элементлари, шу жумладан молиявий таҳлил мукамал ишлаши керак. Иқтисодиёт секторида бозор муносабатларини чуқурлаштириш ушбу соҳада иқтисодий ислоҳотларни янада жадаллаштиришни тақозо этади. Шу сабабли, хўжалик юритувчи субъектларининг молиявий ҳолатини таҳлил қилишни ривожлантириш мамлакатимиз иқтисодиётининг янада юқори суръатлар билан ўсишини таъминлаб беради. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-иқтисодий ҳолатини ўрганиш ва назорат қилиш, уларнинг молиявий ҳисоби ва ҳисоботлари таҳлилининг мақсадли шаклини ишлаб чиқиш ҳамда қарор топтириш бугунги куннинг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

Ҳозирги шароитда хўжалик юритувчи субъектларни самарали бошқариш, шунингдек, саноат комплексидаги иқтисодий вазиятни таҳлил қилиш учун тижоратнинг енг муҳим ҳисобланган кўрсаткичи бўйича бухгалтерия тизими томонидан тақдим етиладиган маълумотлар сифатини ошириш зарур.

Бухгалтерия ҳисоби қонунчилигида хизмат кўрсатиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятларининг етарли даражада ҳисобга олинмаганлиги бундай ташкилотларнинг ҳисоботларида молиявий кўрсаткичларни яшириш учун янги имкониятлар яратади.

Шу сабабли, даромадлар, харажатлар ва молиявий натижаларни ҳисобга олишнинг услубий воситаларини янада ривожлантириш тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган бухгалтерия ҳисобини ривожлантириш бўйича кўрсатмаларни ҳисобга олган ҳолда уларни ҳисоблашга ёндашувни талаб қилади.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг хўжалик фаолиятини бухгалтерия ҳисоби назарияси, методологияси ва ташкил этиш масалаларини ҳал этишда олимларнинг катта ҳиссаси борлигига қарамаздан, корхоналарда молиявий натижаларни ҳисобга олишнинг кўплаб услубий масалалари янада ривожлантирилиши кераклигини тақозо етмоқда.

Ҳозирги жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятини тартибга солишда ва унинг назоратини олиб боришда молиявий таҳлилнинг ўрни катта ҳисобланади, шу нуқтаи назардан молиявий таҳлилни тўғри ташкил этилиши ва ахборот манбаларидан самарали фойдаланилиши таҳлил самарадорлигини

оширади ҳамда хўжалик юритувчи субъектларни оқилона бошқариш имкониятини беради. Мазкур ҳолатларни эътиборга олган ҳолда хўжалик юритувчи субъектларда молиявий таҳлил ишларини ташкил этишни ва унда фойдаланиладиган ахборот манбаларини ўрганишни такомиллаштириш мазкур магистрлик диссертацияси иши долзарблигини белгилаб беради.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Хусусан, молиявий натижаларни корхоналарнинг бухгалтерия ҳисоби ва бухгалтерия ҳисоботларида белгиланган қонун талабларига зид бўлмаган ҳолда акс еттиришнинг сифат жиҳатидан янги назарий, услубий ва ташкилий ёндашувларини ишлаб чиқиш зарур. Бир томондан, мамлакатимизда хизмат кўрсатаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлар ва харажатлар ҳисоботларида баъзи маълумотларни яшириш эҳтимолини камайтиришини инобатга олган ҳолда, бошқа томондан, хўжаликларнинг молиявий натижалар таҳлилларини сифатли ва қулай усуллар ёрдамида аниқлашга ёрдам беради. Бу диссертация тадқиқотининг мақсад ва вазифаларини белгилаб берди.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлар, харажатлар ва молиявий ҳолатини ўрганиш ва таҳлил қилиш, шу билан бир қаторда Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳолатини баҳолашнинг хорижий тажрибасидан келиб чиққан ҳолда янги замонавий молиявий ҳолатни таҳлил қилиш тизимини яратиш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш лозим.

Қуйидаги мақсадлар тадқиқот ишининг асосий вазифалари этиб белгиланди:

- хўжалик юритувчи субъектларининг “даромадалар, харажатлар ва молиявий натижалар таҳлили” тушунчасининг асл моҳиятини аниқлаб олиш;
- хўжалик юритувчи субъектларининг молиявий натижалар таҳлили бўйича ишлаб чиқилган халқаро методикаларни ўрганиб чиқиш ва таҳлил қилиш
- хўжалик юритувчи субъектларининг молиявий натижаларини ва тўлов қобилиятини баҳолаш ва уларга таъсир этувчи омилларни аниқлаш;
- мамлакатимиздаги хўжалик юритувчи субъектларининг даромадлар, харажатлар ва молиявий натижалар таҳлили методикасини такомиллаштириш ва замонавий тизимини жорий этиш бўйича таклиф ва мулохазалар бериш

Тадқиқотнинг объекти ва предмети. Тадқиқот ишининг объекти бўлиб Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги “Сувлойиҳа” давлат унитар корхонасининг даромадлар, харажатлар ва молиявий натижалар таҳлили ҳисобланади.

Корхонанинг даромадлар, харажатлар ва молиявий натижаларини таҳлил қилишда ташкилий, ҳуқуқий, ва услубий асослар ҳамда жараёнлар тадқиқот ишининг предмети ҳисобланади.

Тадқиқотнинг услубияти ва услублари. Илмий ишни тайёрлашда иқтисодиётнинг турли соҳаларига, шу жумладан бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳасига тегишли Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари, Президент Қарорлари ва Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Солиқ кўмитаси, Статистика кўмитасининг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари ҳамда йўриқномаларини, шунингдек, молиявий таҳлил бўйича таниқли олимларнинг илмий ишлари тадқиқотнинг услубий асосларини ташкил этади.

Бундан ташқари диссертация ишини тайёрлаш давомида услубий асос сифатида бухгалтерия ҳисоби, аудит ва молиявий таҳлилнинг бир қатор метод ва услубларидан кенг фойдаланилди. Яъни илмий изланишда диалектик метод, тизимли ёндошув, қиёсий баҳолаш ва таққослаш, кузатув, омилли таҳлил, таркибий таҳлил, назарий ва амалий ўрганиш каби усуллардан кенг фойдаланилди.

Тадқиқот натижаларининг илмий жиҳатдан янгилик даражаси. Диссертация иши бўйича назарий ва амалий тажрибаларни ўрганган ҳолда, хўжалик юритувчи субъектларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, қўйидаги натижаларга эришилди:

- хўжалик юритувчи субъектларининг “даромадалр, харажатлар ва молиявий натижалар таҳлили” тушунчасининг асл моҳияти ва мазмуни ўрганилди;

- хўжалик юритувчи субъектларининг молиявий натижалар таҳлили бўйича ишлаб чиқилган халқаро методикалар ўрганиб чиқилди ва таҳлил қилинди;

- хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижаларига таъсир этувчи омиллар аниқланди;

- мамлакатимиздаги хўжалик юритувчи субъектларининг даромадлар, харажатлар ва молиявий натижалар таҳлили методикасини

такомиллаштириш ва замонавий тизимини жорий этиш бўйича таклиф ва мулохазалар берилди.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ва тадбиқи. Илмий ишда келтирилган таклифлар ва тафсияларни амалиётда қўллаш республикамизда фаолият кўрсатаётган хўжалик юритувчи субъектларда, шу билан бирга “Сувлойиха” давлат унитар корхонасида молиявий натижаларни таҳлил қилишни такомиллаштириш ҳамда бу соҳада мавжуд муаммоларни ҳал этиш имконини беради. Тадқиқот натижаларидан иқтисодий йўналишдаги олий ўқув юртларида фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот ишининг тузулиши ва таркиби. Диссертация иши кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат.

Магистрлик диссертациясининг кириш қисмида мавзунинг асосланиши ва унинг долзарблиги ёритиб ўтилган ва тадқиқот ишининг объекти, предмети, мақсади ва вазифалари аниқ белгилаб олинган.

Магистрлик диссертациясининг биринчи бобида хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлари, харажатлари ва молиявий натижаларини таҳлил қилишнинг назарий асослари ёритиб ўтилган.

Магистрлик диссертациясининг иккинчи бобида хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлари, харажатлари ва молиявий натижалар таҳлилининг ҳозирги ҳолати ва амалиётда қўлланилаётган усуллар бўйича маълумотлар келтирилган.

Магистрлик диссертациясининг учунчи бобида хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлари, харажатлари ва молиявий натижалари таҳлилинини такомиллаштириш ҳамда мавжуд муаммоларни бартараф қилиш бўйича хулоса ва таклифлар бериб ўтилган.

Магистрлик диссертациясининг хулоса қисмида мавзунини ўрганиш жараёнида изланишлардан келиб чиқиб билдирилган хулосалар ва таклифлар ўз ифодасини топган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Финанси: учебник для бакалавров / Под ред. М. В. Романовского,
2. О. В. Врублевской. – 3-изд., перераб. Идоп.–М.:
3. Издательство Юрайт, 2012. – 590 с.
4. Нешиной А. С. Бюджетная система Российской Федерации:
5. Учебник. – 10-изд., испр. Идоп. –М.: Издательско-

6. Торговая корпорация «ДашковиК^о», 2012. – 336 с.